

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ АНДРАГОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Нажмудинова Мадина Халимовна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13841863>

В эпоху постоянных глобальных изменений технологий современного мира изменяются и требования к образовательным результатам, которые становятся стартовой площадкой для личностного и профессионального развития человека, выстраивания собственных индивидуальных маршрутов и траекторий. Для взрослого обучающегося умение мыслить является необходимым качеством, что является также и условием реализации ключевых принципов непрерывного образования: открытости, мотивации, системности, осознанности, признания ценности познавательного процесса, самореализации в учебной деятельности, рефлексии.

Образование взрослого человека отличается рядом особенностей:

- он самостоятелен и самоуправляем;
- имеет большой запас жизненного опыта, который становится важным источником обучения
- готов к обучению и стремится при помощи учебно-познавательной деятельности решить свои жизненно важные задачи, достигать конкретно поставленной цели
- стремиться к реализации полученных знаний, умений, навыков и качеств
- учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными пространственными факторами.

На основе из полученных характеристик, подготовка взрослых должна заключаться в понимании того, что ведущую роль играет сам обучаемый, а не обучающий, функцией которого является оказание помощи обучающемуся в выявлении, систематизации, формализации личного опыта, корректировке и пополнении знаний. В этом случае происходит смена приоритетности методов обучения на образовательные практики.

В настоящее время появилось разнообразие андрагогических образовательных практик, используемых при обучении взрослого контингента. Предлагаем следующие признаки и основания, учитываемые при систематизации андрагогических практик.

Целевая ориентация. При выборе практического задания необходимо отталкиваться от цели данной работы и ориентироваться на достижение определенного результата. Цель – это стержень, вокруг которого формируется деятельность, и она определяет содержание, организацию, средства и результат работы.

Мотивация к изучению теоретических знаний. Создавая тот или иной образовательный продукт, ориентируемся на мотивацию, так как она является «запускным механизмом», который питает и поддерживает желания, связанные с достижением конечного результата. Выполнение заданий, направленных на интересы и специализацию данного человека, позволяет мотивировать его на изучение теоретического материала.

Направленность на развитие компетентности обучаемого. Владения специалистом необходимой величиной знаний, умений и навыков позволяет расширить и углубить уже имеющиеся знания.

Характер и описание алгоритма действия. При выполнении практик используется определенная модель, которая помогает выработать стратегию деятельности по опорным пунктам: практики по автоматизированным информационным системам, дистанционное обучение и др.

Социальная значимость. Эта крайне сложная функция практик, предполагающая включение обучающегося в реальный социальный контекст, является востребованным и социально значимым результатом деятельности, подразумевает адаптацию взрослого к существующим социальным условиям: школа третьего возраста, волонтерское движение и др.

Личностное ориентация построения практик. В центре внимания – уникальная целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, открытая для восприятия нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях.

Открытость образовательной технологии. Это предусматривает толерантность культур, включение в социум, возможность формирования предметного содержания практик, значительная роль отводится средовому подходу, сетевому взаимодействию, международным проектам.

Масштаб использования. В основе деления андрагогических практик лежат региональные практики, которая рассматривается как составная часть общедоступной системы образования. Вышеупомянутые составные раскрывают принцип интеграции разновозрастных сообществ, а именно взрослых преподавателей, воспитателей, родителей и обучаемых детей.

Методы образовательных практик. Это может быть решение ситуативных задач, включающих в себя условия и вопрос, поставленный перед обучающимися, моделирование ситуации, ролевые игры, представляющие собой актуальное образовательное средство позволяющее глубже вникнуть в проблему.

Практики с разным уровнем управления: – самостоятельная работа при наличии тесного руководства (языковые курсы) или частичного (информационно-консультативные практики) с ограниченным входом преподавателя в деятельность обучающегося; – управление самостоятельной деятельностью на основе коллегиального и корпоративного взаимодействия (сетевое взаимодействие); – самообразование, которое становится наивысшим уровнем выполнения работы.

Массовое включение в образовательные практики. Это корпоративное обучение, целью которого является повышение эффективности работы каждого обучающегося в отдельности и всей группы в целом. Когда как групповые практики обеспечивают учет индивидуальных особенностей и открывают большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной познавательной деятельности (вебинары, сетевые практики и т.п.), индивидуальные практики – дистанционное обучение, где создаются условия конкретно для данного человека.

Исходя из этого, определяя место, роль и признаки практик в системе обучения взрослых, полагаемся на методологические, социально-культурные, психологические особенности обучения взрослых, а так же на глобальные тенденции современной социокультурной ситуации, характер профессиональной деятельности взрослых

специалистов, особенности процесса их обучения и переподготовки, ориентированные на массовость, всеобщность или на индивидуализацию обучения.

References:

1. Ахмедова М.Х. Духовно-нравственное воспитание в процессе непрерывного образования // Молодой ученый. – 2016. – № 3 (107). – С. 784-786.
2. Марон А. Е. Закутняя Т.В (2018). Интерактивные практики как условие профессионально-личностного развития педагога. Человек и образование, (4 (57)), 66-71.
3. Нажмудинов Х Г. "Некоторые вопросы повышения качества подготовки студентов при заочной форме обучения" Наука и образование сегодня, № 3 (77), 2023, стр. 11-16.
4. Вершловский С.Г. От педагогики к андрагогике // Университетский вестник. – СПб., 2002. – Вып. 1. – С. 33-36.

